

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INTELIGENTE BASEADO EM IOT PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL NA INCUBAÇÃO DE QUELÔNIOS

Gabriel da Silva Pimentel¹, Agnelo de Souza Barroso¹, Ronem Matos Lavareda Filho¹, Anndson Brelaz de Oliveira¹.

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, *Campus* Parintins – IFAM, Parintins–AM, Brasil.

Os quelônios desempenham papel essencial no equilíbrio do ecossistema amazônico, porém sua sobrevivência enfrenta desafios significativos, especialmente na fase de incubação. O desenvolvimento embrionário desses répteis depende diretamente de fatores ambientais, como a temperatura e a umidade, que influenciam tanto na taxa de eclosão quanto a determinação do sexo dos filhotes. Nesse contexto, diversas comunidades amazônicas têm adotado chocadeiras artesanais. Contudo, o manejo dessas chocadeiras ainda carece de instrumentos tecnológicos que permitam o monitoramento contínuo e preciso das variáveis ambientais, o que limita a eficiência dos esforços de conservação. Com o objetivo de suprir essa lacuna, o presente projeto desenvolveu e validou um sistema de monitoramento ambiental de baixo custo baseado em Internet das Coisas (IoT), voltado à otimização das condições de incubação de ovos de quelônios. O protótipo utiliza o microcontrolador ESP32 integrado a sensores de temperatura, umidade e precipitação, responsáveis pela coleta dos dados ambientais. Esses dados são enviados periodicamente a uma API desenvolvida em Python, que processa e armazena as informações em nuvem, servindo de base para uma aplicação web interativa. Essa aplicação funciona como painel de controle, permitindo a visualização em tempo real das variáveis ambientais, o histórico das medições e o acionamento automático de rotinas de verificação. Quando são detectadas condições críticas, como elevação excessiva da temperatura, baixa umidade ou incidência inesperada de chuva, o sistema aciona uma rotina automatizada de envio de mensagens via WhatsApp aos cuidadores locais, alertando sobre a necessidade de intervenção imediata. O sistema foi validado quanto à precisão e aplicabilidade. Em testes comparativos, o sensor de temperatura apresentou alta correlação com o equipamento de referência, com variação inferior a 0,3 °C. A avaliação qualitativa, realizada durante sua implementação na Escola São Pedro do Parananema, indicou boa aceitação e potencial de impacto positivo na taxa de eclosão, reforçando sua relevância para projetos comunitários de preservação de quelônios na Amazônia.

Palavras-chaves: Aplicação Web; Conservação Ambiental; Internet das Coisas; Monitoramento Remoto; Quelônios.